

ग्रामीण शाळांमध्ये ICT साधनांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या
शैक्षणिक प्रगतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आणि ICT आधारित
उपक्रमांची परिणामकारकता तपासणे - संशोधन आराखडा

श्रीमती गोपाळे मंगला साहेबराव
संशोधक

डॉ. दादासाहेब मोरे
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

संशोधनाचे शीर्षक

ग्रामीण शाळांमध्ये आयसीटी साधनांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आणि आयसीटी आधारित उपक्रमांची परिणामकारकता तपासणे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

1) संशोधनाची पार्श्वभूमी -

आजच्या डिजिटल युगात माहिती व संवाद तंत्रज्ञान (ICT) हे शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचे साधन बनले आहे. स्मार्ट क्लासरूम, संगणक, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, शैक्षणिक अॅप्स व डिजिटल अध्ययन साहित्य यांचा वापर करून अध्यापन अधिक प्रभावी व विद्यार्थी-केंद्रित करता येते. शहरी भागातील शाळांमध्ये ICT साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असला तरी ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये ही साधने मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत किंवा पूर्णतः अनुपलब्ध आहेत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गतीवर, समजशक्तीवर व शैक्षणिक प्रगतीवर होताना दिसतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये ICT आधारित अध्यापन, डिजिटल साक्षरता व समावेशक शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे त्यामुळे ग्रामीण शाळांमध्ये आयसीटी साधनांचा अभाव

त्याचा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर होणारा परिणाम वाय सिटी आधारित उपक्रम राबवल्यास होणारे सकारात्मक बदल यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

2) समस्या विधान –

पोहेगाव तालुका कोपरगाव या केंद्रातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावरील आयसीटी साधनांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास व ICTआधारित उपक्रमांची परिणामकारक अभ्यास करणे.

3) समस्याचे स्पष्टीकरण –

अ) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

1. उच्च प्राथमिक शाळा : इयत्ता सहावी ते आठवी तील ग्रामीण शाळा

2) विद्यार्थी सहभाग :

अध्यापन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग, प्रश्न विचारणे, उपक्रमांमध्ये भाग घेणे व संवाद साधणे.

3) ICT साक्षरता :

शिक्षकांना ICT साधने समजून घेणे, त्यांचा प्रभावी वापर करणे व अध्यापनात समाविष्ट करण्याची क्षमता म्हणजे शिक्षकांची ICT साक्षरता होय. माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT)

4) प्रकल्पाची अंमलबजावणी व परिणामकारकता:

ग्रामीण शाळेमध्ये उपलब्ध असलेल्या मर्यादित ICT साधनांचा नियोजित व प्रभावी वापर करून अध्यापन

समस्येची व्याप्ती : भौगोलिक क्षेत्रानुसार पोहेगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक शाळा यासाठी आहे. केंद्रात एकूण सात शाळा आहे कालावधी 2025/26 उच्चप्राथमिक शाळांमध्ये ICT साधनांची उपलब्धता व त्यांचा अध्यापन प्रक्रियेत होणारा वापर यापुरती मर्यादित आहे.

समस्येच्या मर्यादा :

- 1) सदर संशोधन हे उच्च प्राथमिक स्तरापुरते मर्यादित राहिल.
- 2) अभ्यास मर्यादित कालावधीत व निवडक शाळेतील मर्यादित विद्यार्थीसंख्येवर आधारित राहिल.
- 3) सदर संशोधन हे आयसीटी साधनाशी निगडित राहिल.शाळेतील उपलब्ध साधनसुविधा, इंटरनेट उपलब्धता व तांत्रिक अडचणी यांचा अभ्यासाच्या परिणामांवर प्रभाव पडू शकतो.
- 4) कालावधी: नोव्हेंबर 2025- एप्रिल 2026

- 5) **घटक- ICT** साधनांची उपलब्धता, **ICT** आधारित अध्यापन पद्धती, विद्यार्थी सहभाग, शैक्षणिक प्रगती आणि शिक्षकाची भूमिका हे मुख्य घटक समाविष्ट आहेत.

संशोधनाची गृहीतके

- 1) **ICT** आधारित अध्यापनामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती वाढते.
- 2) **ICT** साधनांचा वापर केल्यास विद्यार्थ्यांचा अध्ययनातील सहभाग अधिक वाढतो.
- 3) ग्रामीण शाळांमध्ये मर्यादित साधनसुविधा असूनही **ICT** चा प्रभावी वापर करता येतो.
- 4) **ICT** आधारित अध्यापनामुळे अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया अधिक सुलभ व परिणामकारक होते.

संशोधनाची गरज

- 1) ग्रामीण शाळांमध्ये **ICT** साधनांचा अध्यापनावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम समजून घेण्यासाठी या संशोधनाची गरज आहे.
- 2) विद्यार्थ्यांची अध्ययनातील अडचणी दूर करण्यासाठी **ICT** आधारित अध्यापन किती उपयुक्त आहे, आवश्यक आहे. याची माहिती मिळणार आहे.

संशोधनाचे महत्त्व :

- 1) संशोधन शिक्षकांना अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा योग्य व परिणामकारक वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकेल.
- 2) विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, सहभाग व विषयसमज वाढविण्यास मदत होईल.

4) संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) ग्रामीण शाळांमध्ये **ICT** साधनांची उपलब्धता व त्यांचा अध्यापनातील वापर अभ्यासणे.
- 2) **ICT** आधारित अध्यापनाचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणारा परिणाम जाणून घेणे.
- 3) **ICT** च्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील सहभागात होणारा बदल अभ्यासणे.

5) संकल्पनात्मक विश्लेषण

पोहेगाव ,तालुका - कोपरगाव जिल्हा अहिल्यानगर

ICT आधारित अध्यापन

(इ) परिणामकारकतेचा अभ्यास

6. संशोधनाची परिकल्पना:

ICT आधारित अध्यापनाचा उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर व अध्ययनातील सहभागावर सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

शून्य परिकल्पना :

ICT आधारित अध्यापनाचा उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर व अध्ययनातील सहभागावर कोणताही लक्षणीय परिणाम दिसून येणार नाही

1) **आश्रयी चल :**

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व अध्ययनातील सहभाग होणारा बदल परिणाम.

2) **साश्रयी चल:**

ICT आधारित अध्यापन

3) **मानवी चल:**

विद्यार्थ्यांचे वय, क्षमता, उपस्थिती, अध्ययनातील रुची शिक्षकांची अध्यापन पद्धत, तांत्रिक कौशल्ये.

संशोधन पद्धती -क) **संशोधक जनसंख्या आणि नमुना निवड:**

- 1) जनसंख्या: पोहेगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील सर्व विद्यार्थी
- 2) नमुना निवड : इयत्ता सहावी, सातवीच्या वर्गातील 50 विद्यार्थ्यांची यादृच्छिक पद्धतीने नमुना निवड

ख) **माहिती संकलनाची साधने :**

पूर्वचाचणी, उत्तरचाचणी, निरीक्षण पत्रक, प्रश्नावली- (विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे), अध्यापनातील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाच्या नोंदी

7. **प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा :**

- 1) संशोधकाने प्रथमतः दहा समस्येची निवड केली व त्यातून मार्गदर्शकांच्या सहाय्याने एका समस्येची अंतिम निवड केली.
- 2) **ICT** आधारित अध्यापनाचे व संशोधन विषयासंदर्भात डॉ. कृष्णा पाटील सर यांची ऑनलाईन व्याख्यान तसेच प्राध्यापक डॉ. श्री.दादासाहेब मोरे सर यांचे मार्गदर्शनात्मक व्याख्यान ऐकून संशोधन कसे करावे या विषयावर माहिती मिळाली व त्यानुसार संशोधनात सुरुवात केली.
- 3) विद्यार्थ्यांची पूर्वचाचणी निश्चित करण्यात आली.
- 4) संशोधनाची उद्दिष्टे गृहीतके व परिकल्पना निश्चित करणे.
- 5) संशोधनाची पद्धती व साधनांची निवड
- 6) संख्याशास्त्रीय विश्लेषण व साधनांची निवड
- 7) संशोधन साधनांची निर्मिती संशोधन साधनांच्या सहाय्याने माहितीचे संकलन माहितीचे विश्लेषण.
- 8) निष्कर्ष अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचवणे.

8) माहिती विश्लेषणाची साधने :

प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी संशोधनात संकलित माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी तुलनात्मक अभ्यास, पूर्वचाचणी-उत्तरचाचणी गुणतुलना, सरासरी, टक्केवारी ही माहिती विश्लेषण साधने वापर करण्यात येईल

9) संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अ. न	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	संबंधित साहित्याचा आढावा
3	संशोधन कार्यवाही
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्णयन
5	निष्कर्ष, शिफारसी व उपसंहार

10) आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक:

अ. न	तपशील	कालावधी
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना
2	संबंधित साहित्याचा आढावा	1 महिना
3	प्रश्नावली /चाचणी निर्मिती	1 महिना
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना
5	प्राप्त माहितीचे विश्लेषण	1 महिना
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिने